

INVESTIGACIÓN FORMATIVA INTERDISCIPLINARIA: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES A PARTIR DE LAS EXPERIENCIAS

Claudia del Rocío Contreras-Rodríguez¹

Paolo Andrés Jiménez-Oliveros²

Claudia Isabel Benavides-Puerto³

RESUMEN

La investigación formativa es una herramienta fundamental en la educación superior debido a su papel preponderante dentro del proceso que busca que la información que recibe el estudiante se convierta en conocimiento. Un proceso de *internalización*, de acuerdo con Vygotsky (1978), en el que ocurre la reconstrucción interna en la mente del individuo de una operación externa para luego convertirse en actividad intrapersonal y en el que la interacción social es fundamental. En este sentido, el presente artículo describe las experiencias y percepciones de estudiantes de enfermería en proyectos de investigación interdisciplinarios realizados en los años 2023 y 2024 con los programas de Enfermería y de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Cundinamarca, seccional Girardot en Colombia, visibilizando su impacto en la formación profesional y el desarrollo de competencias investigativas tanto de estudiantes como de docentes.

Palabras clave: Investigación. Formación. Interdisciplinariedad.

PESQUISA FORMATIVA INTERDISCIPLINAR: DESAFIOS E OPORTUNIDADES A PARTIR DE EXPERIÊNCIAS

RESUMO

A pesquisa formativa é uma ferramenta fundamental no ensino superior devido ao seu papel preponderante no processo que busca transformar as informações recebidas pelo aluno em conhecimento. Um processo de internalização, segundo Vygotsky (1978), no qual ocorre a reconstrução interna na mente do indivíduo de uma operação externa para, em seguida, tornar-se uma atividade intrapessoal e na qual a interação social é fundamental. Nesse sentido, este artigo descreve as experiências e percepções de estudantes de enfermagem em projetos de pesquisa interdisciplinares realizados nos anos de 2023 e 2024 com os programas de Enfermagem e Engenharia Ambiental da Universidade de Cundinamarca, seção Girardot, na Colômbia, tornando visível seu impacto na formação profissional e no desenvolvimento de habilidades de pesquisa de alunos e professores.

Palavras-chave: Pesquisa. Educação. Interdisciplinaridade.

1 INTRODUCCIÓN

¹ M. Sc en Salud Pública. Docente Universidad de Cundinamarca seccional Girardot. Investigador Grupo TATAMASALUD. Cedula: 39.566.960. Código ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7846-3169>. Email: ccontrerasrodriguez@ucundinamarca.edu.co. Teléfono: 3213336298

² PhD. en Geografía. Docente Universidad de Cundinamarca seccional Girardot. Investigador Grupo GUIA. Cédula: 10.032.242. Código ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8957-8161>. Email: pajimenez@ucundinamarca.edu.co. Teléfono: 3054252887.

³ M. Sc en Educación. Docente Universidad de Cundinamarca seccional Girardot. Investigador Grupo GUIA. Cédula: 20.824.483. Código ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-5122-9665>. Email: cbenavides@ucundinamarca.edu.co Teléfono: 3178412342

Las Instituciones de educación superior (IES) no están ajenas a los cambios que el mundo actualmente presenta debido a la globalización y la transformación acelerada de la ciencia, la tecnología y la innovación. Es en este contexto en el que las universidades deben tener un sentido crítico que les permita, de ser necesario, resignificar su papel con el fin de poder responder a los desafíos que impone la sociedad contemporánea.

Estas son realidades que establecen retos de gran magnitud para las IES, exigiendo una reformulación de las prácticas educativas y un cambio de paradigmas del proceso formativo interdisciplinar para hacer frente a las nuevas demandas del contexto global en los futuros profesionales y ciudadanos del mundo. Es por esta razón que las universidades se encuentran inmersas en un proceso de formación por competencias, con el objetivo de garantizar la formación de un profesional que, con conocimientos, habilidades, actitudes y valores, pueda generar dentro de su formación integral el ser, saber y saber hacer, y al mismo tiempo identifique de forma autónoma las necesidades de un contexto real y profesional.

De acuerdo con lo anterior, la calidad de la educación superior se considera, en la actualidad, estrechamente vinculada a la práctica de la investigación. En este contexto, no solo se alude a la realización de estudios, sino también a la capacidad de asumir y aplicar adecuadamente la investigación en el ámbito docente. Es importante recordar que tanto el contenido como el espíritu de la Ley 30 de 1992, al abordar la función investigativa en las universidades, enfatiza la búsqueda y creación de conocimiento, así como la experiencia en investigación de alto nivel, más que simplemente incorporar productos de investigación en la enseñanza (Restrepo, 2007).

Por otro lado, Estrada (2014) reitera que el dominio de las competencias de investigación de manera efectiva es esencial en las instituciones de educación superior y se produce mediante la orientación, aplicación y evaluación de los diferentes espacios académicos (proyectos de investigación, seminarios, trabajos de final de carrera) que no son únicamente los espacios en los que se desarrolla una formación de competencias de tipo profesional, sino también espacios que propician una comunicación integral con el estudiante. Actualmente la alta demanda del siglo XXI en el tema de las investigaciones centradas en la formación y desarrollo de competencias en investigación han abierto un

abánico de oportunidades para realizar investigaciones entre universidades y el sector empresarial público y privado, ya sea a nivel nacional o internacional.

Recientemente, profesores y estudiantes han adquirido un mayor protagonismo en esta vertiente de la investigación académica, teniendo un rol los profesores con una visión global de la enseñanza y aprendizaje, no sólo de generar conocimientos, sino también de enseñar a los alumnos a desarrollar las competencias de investigador de acuerdo con los objetivos curriculares. El profesor tiene que generar el interés y el espíritu investigador en los estudiantes para lograr que puedan adquirir dicho conocimiento de forma autónoma y que lo apliquen durante la formación disciplinar.

Según Núñez (2016), el modelo educativo fundamentado en competencias va más allá de la mera transmisión de conocimientos y desarrollo de habilidades, ya que incorpora componentes relacionados con actitudes y valores que pueden ser tanto observados como cuantificados durante su implementación práctica. Esta orientación pedagógica, que ha ganado relevancia a nivel mundial, ha conducido a la especificación detallada de competencias fundamentales dentro de los programas educativos, fenómeno que se evidencia particularmente en los sistemas de educación básica obligatoria de gran parte de Europa.

Dicho esto, el presente artículo describe las experiencias y percepciones de estudiantes de enfermería en proyectos de investigación interdisciplinarios realizados en los años 2023 y 2024 con los programas de Enfermería y de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Cundinamarca, seccional Girardot en Colombia, visibilizando su impacto en la formación profesional y el desarrollo de competencias investigativas tanto de estudiantes como de docentes.

2 APRENDIZAJE Y FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN

La promoción de la investigación en estudiantes de pregrado es un proceso crucial para la formación integral de los futuros profesionales. Aunado a ello el papel del docente debe visibilizarse como un facilitador de este aprendizaje, fomentando una mentalidad investigadora no solo de conocimientos teóricos, sino de herramientas necesarias para generar nuevo conocimiento, resolver problemas complejos y tomar decisiones fundamentadas en su campo disciplinar. En este sentido, la vinculación de los estudiantes en proyectos de investigación desde etapas tempranas de su formación permite que los

docentes puedan ayudarles a comprender la importancia de aplicar la teoría a situaciones prácticas y reales y el impacto que este proceso tiene.

Es fundamental entonces fomentar una actitud investigadora en los estudiantes universitarios para que se conviertan en profesionales capaces no solo de reproducir conocimientos, sino también de generar nuevos saberes, tecnologías y métodos de análisis de información. Así, el enfoque de Aprendizaje Basado en la Investigación (ABI) tiene como propósito cultivar estas habilidades en los estudiantes, siempre que los docentes las promuevan de manera efectiva y las integren en el aula y en las actividades propuestas (Peñaherrera y Chiluiza, 2014).

Con el objetivo de evaluar los impactos de involucrar a estudiantes en proyectos de investigación Hunter et al. (2007) realizaron un extenso estudio cualitativo a largo plazo en cuatro universidades especializadas en artes liberales. Los hallazgos fueron en su mayoría positivos: por ejemplo, un 23% de los estudiantes reportó que se sentían pensando y trabajando como científicos, un 20% expresó su deseo de convertirse en científicos, y un 19% indicó que habían obtenido beneficios tanto personales como profesionales. Además, un 16% afirmó que sus planes de carrera, incluyendo la posibilidad de asistir a la escuela de posgrado, se habían aclarado o confirmado. Otros beneficios mencionados incluyeron una mejora en su carrera (10%), así como el desarrollo de habilidades como argumentación y presentación de información, organización de proyectos y trabajos, comprensión y expresión escrita (8%), con un 4% reportando otros beneficios adicionales.

Es esencial, por tanto, como lo mencionan Morales-Romero et al. (2023), que los estudiantes identifiquen las habilidades más importantes para llevar a cabo la investigación formativa como la capacidad de organizar, redactar, tomar decisiones y trabajar en equipo. Estos autores utilizan en su análisis la categoría de "Valoración positiva hacia la investigación", en la cual consideran que los aspectos que más contribuyen al desarrollo de la investigación son: el fortalecimiento de la ética, la promoción de la creatividad y la flexibilización del pensamiento. De igual manera, opinan que, en menor medida, la investigación formativa ayuda a mejorar la tolerancia a la frustración.

En relación con otra categoría analizada por estos autores denominada "Obstáculos para la investigación" es de destacar que los estudiantes señalan como los principales impedimentos a la falta de tiempo, el escaso conocimiento y los problemas económicos;

mientras que consideran menos relevantes la falta de apoyo docente y la falta de credibilidad. Por último, en la categoría de "Valoración negativa hacia la investigación", las percepciones más desfavorables se centran en que consideran la investigación como difícil y tediosa, aunque otros factores evaluados no recibieron una valoración negativa significativa.

3 METODOLOGIA

La siguiente investigación fue realizada en el marco de dos proyectos de investigación realizados de manera conjunta por los programas de Enfermería y de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Cundinamarca, localizada en la ciudad de Girardot (Figura 1) dirigidos por profesores de estos programas. La primera de estas investigaciones denominada "Ocupación de Suelo y Salud Ambiental en Girardot, Cundinamarca" llevada a cabo en el año 2023 y la segunda llamada "Ciudad Sostenible y Consumo de Suelo Urbano" realizada en 2024, las dos teniendo como foco de estudio las dinámicas urbanas de la ciudad de Girardot y su relación con determinantes de la salud.

Figura 1. Localización del municipio de Girardot en el departamento de Cundinamarca.

Fuente: los autores

En el marco de estos proyectos se tuvo la participación como auxiliares de investigación de estudiantes de enfermería que pertenecían a semilleros de investigación de ese programa. Dicho esto, en los dos proyectos participaron un total de 14 estudiantes teniendo como función principal la toma y análisis preliminar de información recopilada en campo.

Se realiza entonces el diseño de un instrumento para conocer la percepción de los estudiantes participantes, instrumento que tiene 9 preguntas tipo Likert y 3 preguntas abiertas, para un total de 12 (Tabla 1). En la escogencia de las preguntas se tuvieron en cuenta los años de experiencia investigativa de los profesores participantes en los proyectos, así como la retroalimentación de los jóvenes investigadores, además de revisión de literatura y la identificación de las necesidades en el trabajo de campo de cada uno de los proyectos.

Dicho esto, en el mes de noviembre de 2024 se contacta a los estudiantes para que respondan el cuestionario y se procede a realizar el análisis de las respuestas a través de gráficos y tablas.

Tabla 1. Preguntas cuestionario de percepción.

Preguntas tipo Likert	Preguntas abiertas
¿En los proyectos interdisciplinarios que he participado, he podido integrar efectivamente conocimientos de diferentes disciplinas?	Me siento motivado (a) a continuar participando en investigaciones interdisciplinarias en el futuro. ¿Por qué?
¿Me resulta fácil comunicarse con investigadores de otras disciplinas y comprender sus perspectivas metodológicas?	¿Qué recomendaciones haría para mejorar la experiencia de los estudiantes en investigaciones interdisciplinarias?
¿He enfrentado dificultades significativas al intentar conciliar diferentes métodos de investigación en proyectos interdisciplinarios?	¿Cuáles considera que son los principales beneficios de participar en investigaciones interdisciplinarias?
¿Mi participación en investigaciones interdisciplinarias ha enriquecido significativamente mi formación como investigador y en lo disciplinar?	
¿Las dinámicas de trabajo en equipos interdisciplinarios han sido productivas y enriquecedoras para mi formación en investigación y disciplinar?	
¿He recibido el apoyo y orientación necesarios para desenvolverse efectivamente en contextos de investigación interdisciplinar?	
¿La investigación interdisciplinar ha contribuido al desarrollo de nuevas competencias que no habría adquirido en un contexto disciplinar único?	
¿Los obstáculos institucionales o administrativos han dificultado mi participación en investigaciones interdisciplinarias?	
¿Los resultados de las investigaciones interdisciplinarias en las que he participado han sido más innovadores que	

los de investigaciones disciplinares?

Fuente: los autores

4 ANÁLISIS DE RESULTADOS

La información presentada describe las experiencias y percepciones de estudiantes de enfermería en proyectos de investigación interdisciplinarios, visibilizando su impacto en la formación profesional y el desarrollo de competencias investigativas. Los hallazgos sugieren una alta valoración de la investigación como herramienta de aprendizaje y desarrollo profesional. En este sentido, se resaltan los siguientes resultados referentes a las preguntas tipo Likert:

En cuanto a la distribución de participación el 43% de los estudiantes son graduados representando el mayor porcentaje de la población encuestada, seguido de estudiantes de VIII Semestre con 36% y de X Semestre con 21%, todos del programa de enfermería (Figura 2).

Figura 2. Porcentaje de participación.

Fuente: los autores

Con relación a la capacidad de integración de conocimientos interdisciplinarios en proyectos académicos los resultados revelan patrones significativos en la efectividad de la integración disciplinar, el 79% de los participantes está "Totalmente de acuerdo" con haber logrado una integración efectiva y el 21% está "Parcialmente de acuerdo" (Figura 3).

Figura 3. ¿En los proyectos interdisciplinarios que he participado, he podido integrar efectivamente conocimientos de diferentes disciplinas?

Fuente: los autores

Se resalta en los datos obtenidos una evolución positiva en la capacidad de integración interdisciplinar a medida que los estudiantes avanzan en su formación académica. El 79% indica que los programas están logrando su objetivo de formar profesionales capaces de integrar efectivamente conocimientos de diferentes disciplinas. En este sentido, en un estudio realizado por Scala et al. (2019), se enfatiza que la participación de las enfermeras en actividades de investigación no solo es fundamental para el desarrollo profesional, sino que también contribuye a la base científica de la profesión de enfermería; a su vez resalta que las enfermeras que están involucradas en la investigación tienden a experimentar un aumento en su satisfacción laboral y, lo que es más importante, se ha demostrado que su participación en la investigación mejora los resultados relacionados con los pacientes (Limoges, Acorn, & Osborne, 2015).

Respecto a la pregunta relacionada con la facilidad de comunicarse con investigadores de otras disciplinas y comprender sus perspectivas metodológicas, el 72% de estudiantes están totalmente de acuerdo indicando que el programa es efectivo en desarrollar competencias de comunicación interdisciplinar (Figura 4). Así, el proceso de comunicación parece ser exitoso en desarrollar habilidades, visibilizando una progresión positiva en la confianza de los estudiantes para comunicarse con investigadores de otras disciplinas.

Figura 4. ¿Me resulta fácil comunicarse con investigadores de otras disciplinas y comprender sus perspectivas metodológicas?

Fuente: los autores

Otro aspecto referido fueron las dificultades significativas al intentar conciliar diferentes métodos de investigación en proyectos interdisciplinares. El 42% está parcialmente de acuerdo, en desacuerdo y parcialmente en desacuerdo un 21% (respectivamente) y a un 14% le es indiferente (Figura 5). Así, para esta población la formación académica parece influir en la capacidad de identificar y evaluar dificultades metodológicas, los estudiantes desarrollan una visión más crítica y definida sobre los retos interdisciplinares y el programa parece fomentar el desarrollo de criterios metodológicos más sólidos.

Figura 5. ¿He enfrentado dificultades significativas al intentar conciliar diferentes métodos de investigación en proyectos interdisciplinares?

Fuente: los autores

En relación con la percepción sobre el enriquecimiento de la formación investigadora a través de la participación en investigaciones interdisciplinares el 86% está totalmente de acuerdo, el 14% parcialmente de acuerdo (Figura 6). La investigación interdisciplinaria se presenta como una estrategia efectiva para la formación de investigadores, destacando su capacidad para integrar experiencias valiosas que enriquecen

el proceso educativo. Los programas académicos han logrado implementar con éxito estas experiencias interdisciplinarias, lo que ha llevado a los estudiantes a valorar positivamente su contribución al desarrollo profesional.

Figura 6. ¿Mi participación en investigaciones interdisciplinarias ha enriquecido significativamente mi formación como investigador y en lo disciplinar?

Fuente: los autores

Dicho lo anterior, la integración de perspectivas diversas en la investigación permite a los futuros profesionales abordar problemas complejos desde múltiples ángulos, mejorando así su preparación para enfrentar los desafíos del cuidado de la salud a nivel global. Este enfoque interdisciplinario no solo enriquece la educación de los estudiantes, sino que también tiene el potencial de mejorar los resultados en la atención al paciente, al fomentar un enfoque colaborativo y basado en evidencia en la práctica clínica.

Por otra parte, en relación con la percepción sobre las dinámicas de trabajo en equipos interdisciplinarios el 79% está totalmente de acuerdo en el impacto positivo de estas para la formación en investigación mientras que un 21% se encuentra parcialmente de acuerdo (Figura 7).

Figura 7. ¿Las dinámicas de trabajo en equipos interdisciplinarios han sido productivas y enriquecedoras para mi formación en investigación y disciplinar?

Fuente: los autores

Es de anotar que estos mismos resultados se dan en relación con el apoyo y orientación recibido por los estudiantes para desenvolverse efectivamente en contextos de investigación interdisciplinar en el que el 79% está totalmente de acuerdo en que ha recibido este tipo de apoyo y el 21% se encuentra parcialmente de acuerdo.

En lo que se refiere con la percepción de los estudiantes al impacto de la investigación interdisciplinar en la adquisición de nuevas capacidades, superando los límites de un abordaje disciplinar convencional, el 71% están totalmente de acuerdo con que la investigación interdisciplinar ha contribuido al desarrollo de nuevas competencias, mientras que un 21% está parcialmente de acuerdo con esta afirmación y sólo el 7% se muestra indiferente o en desacuerdo.

Con respecto a los obstáculos de tipo institucional o administrativo a la hora de participar en investigaciones interdisciplinarias que hayan dificultado la participación de los estudiantes en investigaciones interdisciplinarias, el 43% de los encuestados está en desacuerdo con la afirmación, el 29% parcialmente en desacuerdo, el 7% se muestra indiferente mientras que el 21% está parcialmente de acuerdo con que estos obstáculos han dificultado su participación en las investigaciones. El análisis revela que, contrario a lo que se podría esperar, la mayoría no perciben que los obstáculos institucionales o administrativos hayan representado una barrera importante para su participación en los proyectos de tipo interdisciplinar, que han logrado superar estos obstáculos y participar activamente en este tipo de iniciativas en los semilleros.

Por último, a percepción es positiva sobre el carácter innovador de los resultados de las investigaciones interdisciplinarias en comparación con las investigaciones disciplinares.

El 50% de los encuestados está totalmente de acuerdo con esta afirmación, un 29% está parcialmente de acuerdo y solo el 21% se muestra indiferente al respecto. El enfoque interdisciplinar permite integrar perspectivas y metodologías diversas, fomenta la generación de soluciones y conocimientos más novedosos en comparación con los enfoques disciplinares aislados.

Finalmente, en lo que se refiere a las preguntas abiertas contenidas en el cuestionario es posible destacar los siguientes puntos.

En cuanto a la motivación para continuar participando en investigaciones interdisciplinarias en el futuro, los encuestados consideran que este tipo de investigación les ayuda a articular mejor sus experiencias, conocimientos y prácticas, lo que enriquece y fortalece las bases de su investigación y comprensión conceptual. En este sentido, la interdisciplinariedad en los temas de investigación es vista como positiva, ya que amplía el campo de conocimientos y potencian las competencias en investigación.

En lo referente a posibles recomendaciones para mejorar la experiencia de los estudiantes en investigaciones interdisciplinarias los encuestados sugieren brindar orientación desde los primeros semestres sobre la importancia de investigar; fomentar la colaboración y el trabajo en equipo en este tipo de trabajos; tener una mayor articulación entre las disciplinas; y, el manejo de una comunicación asertiva estando abiertos a diferentes visiones y puntos de vista.

Por último, en lo relativo a los principales beneficios de participar en investigaciones interdisciplinarias esta: la ampliación de conocimientos, experiencias y habilidades relacionados con la investigación; el enriquecimiento académico y el fortalecimiento cognitivo de los participantes; la capacidad de articular varias disciplinas para lograr objetivos en común; y, una mejora en las relaciones interpersonales.

5 Consideraciones finales

El análisis realizado permite destacar el impacto que la investigación formativa tiene en el estudiante no solo en el campo profesional y disciplinar sino en su formación como ciudadano con una visión crítica de la realidad y con la capacidad de aportar a la solución de problemas que se ajusten al contexto. En este sentido, las investigaciones entre saberes distintos, como en este caso los saberes del campo de la salud (programa de enfermería) y del campo ambiental (programa de Ingeniería Ambiental), les permite estar

en contacto con conocimientos de otras disciplinas del saber que confluyen en el estudio de la realidad objetiva posibilitando una mejor comprensión de esta.

Finalmente, tomando en consideración el aumento en la complejidad de los problemas actuales, fruto del aumento en la multicausalidad de los fenómenos de la realidad, la investigación formativa interdisciplinar responde mejor a los desafíos actuales que la investigación formativa disciplinar aportando a la triada Investigación-Desarrollo-Innovación la cual se consolida como motor de progreso y desarrollo de los países y la sociedad.

REFERENCIAS

ESTRADA Molina, O. (2014). Sistematización teórica sobre la competencia investigativa. *Revista Electrónica Educare*, 2014, 18 (2), 177-194
<https://www.scielo.sa.cr/pdf/ree/v18n2/a09v18n2.pdf>

LIMOGES, J., Acorn, S., y OSBORNE, M. The Scholarship of Application: Recognizing and Promoting Nurses' Contribution to Knowledge Development [La erudición de la aplicación: reconocer y promover la contribución de las enfermeras al desarrollo del conocimiento]. *The Journal of Continuing Education in Nursing*, 2015, (2), 77–82.
<https://doi.org/10.3928/00220124-20151217-02> (Trabajo original publicado el 1 de febrero de 2015)

PEÑAHERRERA, M., CHILUIZA, K. y ORTIZ, A. Inclusión del Aprendizaje Basado en Investigación (ABI) como práctica pedagógica en el diseño de programas de postgrados en Ecuador. Elaboración de una propuesta. *Journal for Educators, Teachers and Trainers*, 2014, Vol. 5(2), pp. 204 – 220.
[https://www.ugr.es/~jett/pdf/Vol5\(2\)_015_jett_Penaherrera_Chiluiza_Ortiz.pdf](https://www.ugr.es/~jett/pdf/Vol5(2)_015_jett_Penaherrera_Chiluiza_Ortiz.pdf)

Hunter, A. B., Laursen, S. L., & Seymour, E. Becoming a scientist: The role of undergraduate research in students' cognitive, personal, and professional development. *Science Education*, 2007, 91, 36-74.
https://www.researchgate.net/publication/227629593_Becoming_a_Scientist_The_Role_of_Undergraduate_Research_in_Students'_Cognitive_Personal_and_Professional_Development

MARÍN, L. A., RESTREPO, G. D. S. G., & CARDONA-ARIAS, J. A. Impacto de las prácticas profesionales sobre las competencias de investigación formativa en estudiantes de Microbiología de la Universidad de Antioquia-Colombia. *Revista Virtual Universidad Católica del Norte*, 2019, (56), 2-15.
<https://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/1034>

MORALES R. G, et all. Formative Research Developing Applications with Augmented Reality: A Case Study of Attitude Assessment in University Students. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 2023, 22(9), 261-279.
<https://www.ijlter.org/index.php/ijlter/article/view/8447>

NÚÑEZ, Cortés Ja. “El modelo competencial y la competencia comunicativa en la educación superior en América Latina”. **Foro de Educación**, 2016, 14(20), 467-488. doi: <http://dx.doi.org/10.14516/fde.2016.014.020.023>

RESTREPO, Gómez B. **Conceptos y aplicaciones de la investigación formativa, y criterios para evaluar la investigación científica en sentido estricto**. 2007. <https://www.epn.edu.ec/wp-content/uploads/2017/03/Investigaci%C3%B3n-Formativa-Colombia.pdf>

SCALA, E, et all. Engagement in Research. A Clinical Nurse Profile and Motivating Factors. **Journal for Nurses in Professional Development**, 2019, 35(3), 137–143. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30829742/>

Vigotsky, L. Mind in society. **The development of higher psychological process**. Cambridge: Harvard University Press, 1978.